

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS GERENCIALES Y CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL ENTRE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

ANALYSIS OF MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL CLIMATE TO STRENGTHEN THE WORK ENVIRONMENT AMONG TEACHERS AND ADMINISTRATIVE STAFF.

AUTORES:

Luigi Andrés Nieto Carbo^{1*}

Clara del Rosario Galeas Saltos²

Aldo Vinicio Falconi Asanza³

César Ricardo Castillo Montúfar⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: luiginieto85@gmail.com

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El presente proyecto denominado Estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral, se ejecutó en la Unidad Educativa 24 de mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el propósito de establecer una medición cuantitativa en referencia a los planes u objetivos establecidos en los documentos de planificación institucional como: Código de convivencia, Reglamento institucional, Plan de programas - eventos, y demás normativas para el impulso o crecimiento del personal dentro de la organización.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, debido a la población finita intervenida (24 docentes) (6 directivos) los cuáles fueron encuestados sobre las dos variables de estudio aplicadas mediante el instrumento denominado Encuesta y quienes determinaron los principales resultados de la investigación basados en la realidad institucional.

La base metodológica partió del enfoque Cuantitativo con el método hipotético deductivo, ya que se dedujeron conclusiones y resultados a partir de las encuestas ejecutadas, con una

^{1*} Lcdo. Gestión Educativa, Docente Investigador Unidad Educativa 24 de mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas, luiginieto85@gmail.com

² Docentes investigadora Unidad Educativa Particular Abdón Calderón de Quevedo, claritag27@live.com

modalidad no experimental descriptiva comparativa, detallando las diferentes normativas y planificaciones que se desarrollan durante el año lectivo y como estas contribuyen al clima laboral de quienes conviven en la institución, los instrumentos de investigación fueron elaborados mediante operacionalización de variables para la garantía de resultados pertinentes.

Entre los principales resultados se valoró sobre las responsabilidades de la gerencia educativa en la planificación, organización y ejecución de acciones para fortalecer el trabajo directivo versus la aceptación, valoración y aplicación de los docentes, sus percepciones frente a lo real y lo subjetivo, y cómo estas resultantes afectan el trabajo diario.

Palabras claves: *Estrategias, organización, docencia, directivos, educación.*

ABSTRACT

The present project called Organizational strategies for strengthening the work environment, was executed in the May 24 Educational Unit of Santo Domingo de los Tsáchilas, with the purpose of establishing a quantitative measurement in reference to the plans or objectives established in the planning documents. institutional such as: Coexistence Code, Institutional Regulations, Program Plan - Events, and other regulations for the promotion or growth of personnel within the organization.

For the development of this project, a simple random probabilistic sampling was used, due to the finite population involved (24 teachers) (6 managers), who were surveyed about the two study variables applied through the instrument called Survey and who determined the main results. of research based on institutional reality.

The methodological basis was based on the Quantitative approach with the hypothetical deductive method, since conclusions and results were deduced from the surveys carried out, with a comparative descriptive non-experimental modality, detailing the different regulations and planning that are developed during the school year and how These contribute to the work environment of those who live in the institution, the research instruments were developed through operationalization of variables to guarantee relevant results.

Among the main results, the responsibilities of educational management in the planning, organization and execution of actions to strengthen the managerial work versus the acceptance, assessment and application of teachers, their perceptions regarding the real and the subjective, and how These results affect daily work.

Keywords: Strategies, organization, teaching, managers, education

INTRODUCCIÓN

La gestión del clima organizacional, constituye en la actualidad, un compromiso y una responsabilidad compartida entre quienes administran las organizaciones y el talento humano que laboran en ella, es crucial para el bienestar y desempeño de todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo docentes y personal administrativo.

Según (Méndez, 2006) ocupa un lugar destacado en la gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto de estudio en organizaciones de diferentes

sectores y tamaños que buscan identificarlo y utilizan para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo organizacional de la empresa.

Todo ambiente laboral está sumergido en estrategias organizacionales, si no existieran estas, no se podrían establecer las vías para lograr los objetivos institucionales, o estos serían un caos y por ende siempre se tendría problemas de liderazgo.

Para (Baque, 2020) quien cita a (Aguilera, 2005) definen que la organización en todo momento necesita gerentes que posean destrezas y habilidades que posibiliten a su equipo participar en un ambiente que estimula el compromiso y la participación en los distintos niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el aprendizaje, oriente al funcionario hacia los resultados, y por ende, al rendimiento individual y grupal de cada uno de ellos. (pág. 7).

El enriquecimiento del trabajo suele estar asociado al desempeño de un gerente, ya que es él quien está en la parte superior de la estructura organizacional; donde la supervivencia de la organización depende de su habilidad, teniendo que tomar constantemente decisiones sobre objetivos, acciones, recursos en busca de la mejora de la eficiencia en las tareas, como también de la satisfacción del personal como ser humano que es.

Según (Aguilera, 2005) Los gerentes tienen la autoridad y la responsabilidad de elaborar productos seguros e inseguros, de buscar la guerra o la paz, de construir o destruir ciudades, de limpiar o contaminar el ambiente. Ellos establecen las condiciones en las cuales se proporcionan trabajos, ingresos, estilos de vida, productos, servicios, protección, asistencia médica y conocimiento (pág. 7).

Según (Milenio, 2015), existen tres grandes grupos de habilidades gerenciales”, que debe dominar un gerente para ser exitoso:

Gráfico 1

Las habilidades gerenciales significan tener responsabilidades, porque sus fines deben reflejar las necesidades objetivas de la empresa, y hay que comprometerse con ellas en un acto positivo de asentamiento, se deben conocer y comprender las metas finales de la

empresa, lo que se espera del óptimo Desarrollo de las habilidades gerenciales y del porqué de las mismas, así como con qué patrón se lo medirá y cómo lo harán (pág. 8).

Para (Barrera Luna, 2013) quien escribe sobre cultura y cita a (Grimson, 2008) y define que el primer concepto de cultura surgió para oponerse a la idea de que hay gente con “cultura” e “incultos”, los que tienen esa “Alta Cultura” que define un grupo en concreto – minoría, por cierto – de la gran masa “sin cultura” – ni media ni baja –. Pues debemos recordar que en el siglo XVIII estamos ante la visión de que una persona “cultura”, es una persona leída, sensible a las artes – ópera, teatro –, con ciertas costumbres que le identifican con un grupo pudiente (pág. 3).

La cultura tiene diversos componentes que le dan sentido y que son originados por medio de la inventiva humana, que busca encontrar un medio ideal para el desarrollo de estas actividades. Una característica esencial del hombre es la de buscar un entorno conocido para potencializar sus conocimientos y en medio de esta interacción construir la cultura en la cual él se va a proyectar y reconocer como parte de una sociedad, conducta que corresponde a este antiguo planteamiento de cultura:

Además (Grimson, 2008) sostiene que ante tal diversidad de culturas cabía ver como se podían estas estudiar, y para ello nos encontramos de nuevo con Boas al referirse a ese particularismo histórico inherente a cada cultura donde “para comprender una cultura resulta necesario comprender a los otros en sus propios términos sin proyectar nuestras propias categorías”. Si bien llegados a este punto la victoria no está ganada, y es que la distinción entre culturas no implica la inhibición de esa supuesta superioridad cultural “occidental” frente a los “primitivos salvajes (pág. 4).

Entre las principales características de la cultura organizacional están:

He aquí el epicentro de lo que acontece en los centros educacionales, específicamente en el investigado, la atención a las principales dimensiones que corresponden al trabajo del directivo, estos dependiendo de la normativa nacional que rige sobre el territorio, pero que

limita en ciertas medidas la gestión o iniciativa del líder para lograr el equilibrio y liderazgo en la institución. La energía o tendencia es el primer paso a desarrollar invitando a todos los integrantes del colegio a unirse a las iniciativas que favorezcan la estabilidad o gobernabilidad de la institución, luego las orientaciones grupales e individuales que identifiquen claramente los propósitos a conseguir o los resultados exigidos por la normativa nacional y los que se exige como institución, estos atendiendo particularidades o detalles que deben ser resueltos para lograr desatar nudos críticos que han atado por años el trabajo directivo.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la siguiente metodología

Tabla 1: Metodología

TEMA	ENFOQUE O METODO	MODALIDAD	TECNICAS
Análisis de las estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral de la Unidad Educativa 24 de mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas	Cuantitativo	No experimental	Encuesta descriptiva -comparativa

Nota: Se presenta una interpretación de la metodología

Para el desarrollo de este proyecto investigativo se utilizó una metodología hipotético-deductiva ya que se realizó con modalidad no experimental y descriptiva porque se analizaron las estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral de la Unidad Educativa 24 de mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a la conclusión de que la mayoría de directivos y docentes tienen una perspectiva diferente obteniendo así distintos porcentajes.

Modalidad y enfoque

Se utilizó un enfoque cuantitativo, el cual permite recopilar información deductiva y detallada sobre las percepciones, experiencias y significados que los actores involucrados le otorgan al ambiente laboral de la institución.

RESULTADOS

Interpretación de resultados de coeficiente Encuesta Directivos

CARGO	CANTIDAD
DIRECTIVOS	6
DOCENTES	24
TOTAL	30

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum Vi}{Vt} \right]$$

$$a = \frac{10}{10-1} \left[1 - \frac{2.688}{7.688} \right]$$

$$a = \frac{10}{9} [1 - 0.349635796]$$

$$a = 1.111111111 [0.650364204]$$

$$a = 0.7226739$$

En la investigación realizada sobre estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral de la Unidad Educativa 24 de mayo, se realizó una encuesta a los directivos, donde se aplicó el coeficiente numérico obteniendo un resultado de 0.7226 indicando que se encuentra en rango de excelente confiabilidad, lo cual indica que la encuesta realizada a la población investigada ha sido comprobada con un buen nivel por el coeficiente denominado alfa de Cronbach.

Ilustración 1: Resultados encuestas a directivos

Análisis de resultados

En el siguiente análisis se da a conocer los resultados obtenidos en cuanto a la encuesta realizada de las estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral de la Unidad Educativa 24 de mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se realizaron 10 preguntas a los directivos dado la importancia de que exista una buena gestión del clima organizacional.

Dentro de la encuesta realizada se encuentra la pregunta ¿Evalúa la eficacia de las acciones tomadas en relación a la capacitación y formación continua?, nos indica que el 50% de los directivos consideran se evalúa correctamente las decisiones tomadas en cuanto a la capacitación y formación continua ya que estas abarcan desde la mejora del rendimiento individual y organizacional hasta la optimización de recursos y la adaptación a cambios constantes en el entorno laboral, por lo tanto se da a conocer la importancia de que exista la eficacia en las acciones tomadas para así ofrecer un mejor clima organizacional.

Interpretación de resultados de coeficiente Encuesta Docentes

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum Vi}{Vt} \right]$$

$$a = \frac{10}{10-1} \left[1 - \frac{3.392}{8.583} \right]$$

$$a = \frac{10}{9} [1 - 0.3951998136]$$

$$a = 1.11111111 [0.6048001864]$$

$$a = 0.67202046$$

En el análisis sobre estrategias organizacionales para el fortalecimiento del ambiente laboral de la Unidad educativa 24 de mayo, se realizó una encuesta dirigida a los docentes de nivel bachillerado, para esto se aplicó el coeficiente numérico llamado alfa de Cronbach donde indica que el resultado obtenido 0.6720 ingresa en el rango de muy confiable. Esto significa que las preguntas realizadas han sido totalmente aprobadas por el coeficiente.

Resultados encuestas a los docentes de nivel bachillerado

Análisis de resultados

En la encuesta realizada a los docentes de nivel bachillerato se da a conocer los resultados obtenidos, donde se aplicaron preguntas desde como son integrados en las actividades organizativas hasta si se valora el crecimiento profesional, donde las respuestas de estas fueron muy acordes. Dado a la importancia de que exista un ambiente laboral sumergido en estrategias organizacionales ya que de no existir no se podrian lograr los objetivos institucionales, sin esto no se tendria un buen liderazgo

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre las estrategias gerenciales y el clima organizacional de los directivos de la Unidad Educativa 24 de Mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas, revela una relación significativa entre estas variables y el fortalecimiento del ambiente laboral. Las estrategias gerenciales efectivas, orientadas hacia la inclusión, la comunicación transparente y la motivación del personal, resultan cruciales para la creación de un clima organizacional positivo. Este, a su vez, actúa como un facilitador del desempeño laboral docente, incrementando la satisfacción tanto de educandos y padres de familia

Además, se observó que un clima organizacional favorable dentro de la Unidad educativa, no solo mejora las relaciones interpersonales; sino que también contribuye al desarrollo de una cultura organizacional sólida, donde los valores y objetivos de la Unidad Educativa 24 de Mayo de Santo Domingo de los Tsáchilas y se alineen con las expectativas y necesidades del equipo. Los directivos, al adoptar un liderazgo participativo y empático, desempeñan un papel fundamental en la consolidación de un equipo de trabajo comprometido; como también la eficiencia y competitividad de la Unidad educativa y su organización.

Por lo cual para mantener un clima organizacional positivo en la unidad educativa 24 de Mayo, es fundamental el bienestar del personal docente y administrativo. Al implementar programas de relaciones interpersonales entre docentes, se promueve un ambiente de colaboración y crecimiento continuo. Esta propuesta no solo contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, sino que también fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad educativa, creando un entorno más sano y motivador para todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilera, F. C. (2005). *Competencias gerenciales. Una herramienta indispensable para el desarrollo organizacional*. . Santiago de Chile: Universidad de Viña del Mar.

Baque, L. (2020). Las habilidades gerenciales como aliado del líder para ejecutar la estrategia organizacional. *Dilemas Contemporaneos*, 7 - 8.

Barrera Luna, R. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales. *Revista de Claseshistoria*, 3 - 4.

Grimson, A. (2008). Diversidad y cultura: reificación y situacionalidad. *Tabula Rasa*, 45 - 67.

Méndez, C. (2006). *Clima organizacional en Colombia. El IMCOC: Un método de análisis para su intervención*. . Bogotá: Universidad del Rosario.: Colección de lecciones de administración.

Milenio. (27 de 01 de 2015). *MILENIO*. Obtenido de MILENIO: <https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-tecnologica-del-valle-del-mezquital/importancia-habilidades-gerenciales-estudio-desarrollo-organizacional>